

**ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ДУОДЕНАЛЬНОГАСТРАЛЬНОГО
РЕФЛЮКСА И РЕФЛЮКС-ГАСТРИТА.**

М.Ш. Каримов, Х.М.Маруфханов, М.И.Зиганшин.

Кафедра пропедевтики внутренних болезней Ташкентской
Медицинской академии; Совместно Узбекско-
Израильская клиника «HOREV Medical Centre».

Резюме.

В статье приведен литературный обзор и частота встречаемости дуоденогастрального рефлюкса и рефлюкс-гастрита. Описываются патологическое влияние и повреждающие механизмы дуоденального рефлюксата на слизистую оболочку желудка. В статье анализируется частота встречаемости и диагностические методы исследования 785 пациентов обратившихся к гастроэнтерологу.

Цель исследований – определить частоту встречаемости и наиболее частые жалобы дуоденогастрального рефлюкса, оценить эндоскопические и ультразвуковые методы исследования в диагностике данной патологии.

Ключевые слова: дуоденогастральный рефлюкс, рефлюкс-гастрит

Актуальность

В настоящее время гастроэнтерологи все чаще встречаются с моторно-эвакуаторными нарушениями в пищеварительном тракте, в том числе гастроэзофагеальным и дуоденогастральным рефлюксами (ДГР) в сочетании с различной патологией, что является причиной обращения пациентов за помощью к врачу [1; 2; 3; 16; 17]. Заболевания органов пищеварения широко представлены в общей заболеваемости детей и взрослых, и распространенность их постоянно увеличивается. Ведущие позиции занимают заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки (60-70%), кишечника (15-20%), гепатобилиарной

системы (10-15%) [7]. Позднее выявление и лечение данных заболеваний в детском возрасте, ведут к развитию хронических патологий у взрослых [8].

Хронический гастрит – группа хронических заболеваний желудка, которые морфологически характеризуются воспалением, дистрофическими и дисрегенаторными процессами в слизистой оболочке желудка, а клинические проявления зависят от зоны поражения, глубины поражения и фазы воспаления, зависящей от возбудителя или повреждающего агента. [9].

Распространенность хронического гастрита в популяции составляет 50-80% всего взрослого населения [10]. С возрастом частота хронического гастрита увеличивается. Так как до 50 лет ту или иную форму хронического гастрита имеют 60%, а в возрасте от 50 до 70 лет – 95% населения. [11].

Рефлюкс-гастрит был включен в классификацию гастрита, получившую название «Сиднейская система» [12;14].

В проявлении нарушений деятельности клапанных аппаратов, особое внимание уделяется дуоденогастральному рефлюксу (ДГР). Дуодено-гастральный рефлюкс определяется как поток дуоденального содержимого в желудок [15]. В последнее время отмечается отчетливая тенденция в сторону увеличения распространенности ДГР. Особое значение придается проблеме не только высокой распространенности, но и риска развития сопутствующей патологии, утяжеления течения, атипичность клинической картины, высокой частотой рецидивов, ухудшения качества жизни. [5; 7]

Основную роль в повреждении слизистой оболочки желудка играют особенности желчных кислот. Желчные кислоты, обладающие детергентными свойствами, способствуют сольubilизации липидов мембран поверхностного эпителия. Такой эффект зависит от концентрации, уровня конъюгации и гидроксирования желчных кислот и что очень важно, от рН в полости желудка. При низких значениях рН слизистую оболочку повреждают только тауриновые конъюгаты, другие конъюгаты в таких условиях преципитируют. При высоком рН, неконъюгированные и дигидроксильные желчные кислоты обладают значительно большими повреждающими свойствами, чем желчные кислоты конъюгированные

и тригидроксильные. Определенную роль в повреждении эпителия играет лизоцетин, образующийся при дуоденальном гидролизе лицетина панкреатической фосфолипазой А. Поверхность слизистой оболочки желудка гидрофобна. Это связано с абсорбцией поверхностно-активных фосфолипидов наружной мембраны эпителиоцитов. В условиях эксперимента было показано, что такая гидрофобность резко снижается после кратковременной инкубации слизистой оболочки в среде, содержащей дезоксихолат натрия. Тем самым объясняется действие желчных кислот на фосфолипиды. [6] Также известно, что циклогеназа1 (ЦОГ-1) в организме в нормальных условиях обеспечивает защитные свойства слизистой оболочки желудка через повышение синтеза простагландинов, способствующих секреции слизи, бикарбонатов и поддержанию оптимального кровотока [18]. При попадании рефлюксата (желчных кислот) в антральный отдел желудка происходит уменьшение протеиновой способности слизистой оболочки вследствие снижения синтеза простагландинов за счет воздействия на циклогеназный путь метаболизма арахидоновой кислоты. [19; 20]

Терапевты, в том числе и гастроэнтерологи, крайне редко диагностируют ДГР, а значение его в патогенезе заболеваний органов пищеварения недооценивают [13]

Стоит отметить, что эндоскопически подтвержденные дуоденогастральные рефлюкс составил 42,1%. По литературным данным этот показатель в среднем составляет 48,9% [4; 6]

Из-за негативного влияния желчного рефлюкса на слизистую оболочку пищевода, желудка с высоким риском развития пищевода Барретта, кишечной метоплазии, аденокарциномы следует важное медико-социальное значение данной патологии. [21].

Цель работы.

С целью определения значимости и частоты встречаемости дуоденогастрального рефлюкса и изменений слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, совершенствованию диагностического

алгоритма проведено ретроспективное исследование 785 больных в возрасте от 17 до 75 лет, обратившихся к гастроэнтерологу за 2020 год.

Материал и методы.

Основными жалобами обратившихся больных были диспепсические проявления различной степени выраженности. 326 больным была произведена ЭГДФС в нашей клинике и 76 в других медицинских учреждениях, но обратились для лечения в нашу клинику, ЭГДФС проведена 402 больным. При проведении ЭГДФС оценивалось состояние слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, состояние эзофагогастродуоденального и пилорического жомов, оценивалась перистальтика желудка, наличие желудочного и пищеводного содержимого. Пациенты были разделены на 2 группы. 1-ю (основную) группу составили 169 пациента с эндоскопически подтвержденным дуоденогастральным рефлюксом, 144 наши наблюдения и 25 в эндоскопических заключениях из других клиник. Рис 1.

2-ю группу (контрольную) 616 больных которым ЭГДФС не проводилась или отсутствовали признаки дуоденогастрального рефлюкса при ЭГДФС (233).

С учетом данных ЭГДФС, дуоденогастральный рефлюкс встречался в 42,1% случаев.

Рис.1. Эндоскопическая картина основной группы пациентов (169)

Эндоскопическая картина	Количество пациентов	Выявлено	%
Дистальный рефлюкс-эзофагит с НФК в сочетании с различными изменениями слизистой оболочки желудка	169	103	60,9
Катаральный гастрит с признаками гипертрофии без эрозивно-язвенных изменений	169	23	13,6
Катаральный гастрит с признаками гипертрофии с эрозивно-язвенными изменениями	169	17	10,1

Катаральный гастрит с признаками атрофии и субатрофии без эрозивно-язвенных изменений	169	95	56,2
Катаральный гастрит с признаками атрофии и субатрофии с эрозивно-язвенными изменениями	169	22	13,0
Наличие язвенной болезни желудка или ДПК	169	12	7,1

Инструментальные исследования помимо ЭГДФС включало УЗИ гепатопанкреатобилиарной зоны. УЗИ исследования проводились всем 785 пациентам. В основной группе, заболевания желчного пузыря диагностировано у всех 169 пациентов. Билиарный сладж диагностирован у 123 пациентов (72,8%), у 46 пациентов диагностирован ЖКБ, хронический калькулезный холецистит, что составило 27,2% соответственно. Рис 2.

Контрольной группе пациентов при УЗИ выявлено 512 патологий гепатопанкреатобилиарной зоны включающие в себя жировой гепатоз, хронический панкреатит и хронический холецистит с билиарным сладжем и без, что составило 83,1%, у 93 пациентов диагностирован калькулезный холецистит 15,1%; у 11 пациентов УЗИ картина без патологических изменений 1,8% соответственно.

Рис.2. УЗИ картина желчного пузыря основной группы пациентов (169)

УЗИ желчного пузыря	Кол-во пациентов	Выявлено	%
Билиарный сладж	169	123	72,8
ЖКБ	169	46	27,2

Проведенные исследования показывают, что заболевания билиарной системы и эндоскопически подтвержденный рефлюкс-гастрит сочетается во всех случаях наблюдения.

Анализируя клиническую картину всех пациентов в основной группе клинически встречались: тошнота, горечь во рту, чувство тяжести после еды и плохой аппетит, отрыжка, боли в эпигастрии и правом подреберье. Рис 3. Наиболее частыми жалобами были: тошнота и подташнивание (78,1%), чувство тяжести после еды и плохой аппетит (66,2%), отрыжка (56,2%), горечь во рту (50,9%), боли в эпигастрии, правом подреберье (39,6%). Стоит отметить, что болевой синдром сопровождался у всех пациентов с ЖКБ. Сочетание 3-х и более жалоб встречались у всех 169 пациентов. Изжогу мы не стали включать в анализ клинической картины, так как он характерен для гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, которая не входит в объект наших исследований.

Рис.3. Клиническая картина основной группы пациентов (169)

Жалобы пациента	Количество пациентов	Обнаружено	%
Тошнота или подташнивание	169	132	78,1
Горечь во рту	169	86	50,9
Чувство тяжести после еды и плохой аппетит	169	112	66,2
Отрыжка	169	95	56,2
Боли в эпигастрии, правом подреберье	169	67	39,6
Сочетание 3-х и более жалоб	169	169	100

Выводы.

Таким образом, анализируя жалобы пациента, его анамнез и инструментальные методы исследования такие как УЗИ гепатопанкреабилиарной зоны и ЭГДФС можно с высокой вероятностью диагностировать рефлюкс-гастрит в поликлинических условиях. Для определения тяжести дуодено-гастрального рефлюкса, выраженности воспалительного процесса в слизистой оболочке желудка и моторной функции двенадцатиперстной кишки требуют дополнительных научных исследований.

ЛИТЕРАТУРА

1. Б.Я.Барт., С.В.Михайлузов., М.П.Михайлузов., К.В.Мельников., А.С.Николаева. Дуоденогастральный рефлюкс в клинической практике. Российский медицинский журнал. 2013. С 18-21.
2. Василевский Д.И., Прядко А.С., Луфт А.В., Филин А.В., Кулагин А.В., саблин О.А., Лукина А.С. К вопросу о показаниях к хирургическому лечению гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и ее осложнений. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2010; 10: 67-70.
3. Волков В.С., Колесникова И.Ю. Дуоденогастральный рефлюкс и язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки – расставим точки над «i». Верхневолжский медицинский журнал. 2010; 8 (1): 26-9.
4. Волков В.С., Колесникова И.Ю., Беляева Г.С.и др. О роли дуоденального рефлюкса в патогенезе язвенной болезни двенадцатиперстной кишки // Эксперимен. и клин. гастроэнтерология. – 2003. - №1. – С.12-17.
5. Звягинцева Т.Д., Чернобай А.И. дуоденогастральный рефлюкс в практике врача-гастроэнтеролога: очевидные опасности и скрытая угроза. // Здоров'я України. Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія. – 2012. - №1. - С. 11.
6. Лапченко Е.С., Преображенская Т.М., Галаева Е.В., Лоранская И.Д. Состояние слизистой оболочки желудка у больных с дуоденогастральным рефлюксом. // Эксперим. и клин. гастроэнтерология. – 2010. - №9. – С. 28-32.
7. Мазуренко Н.Н. Дуоденогастральный рефлюкс у детей: современный взгляд на проблему. Вестник Витебского Гос. Мед. Университета. 2018; Том 17; №1. С. 23-30.
8. Лапина Т.Л. Горечь во рту: интерпритация гастроэнтеролога/ Т.Л.Лапина, А.О. Буеверов // Клин. перспективы гастроэнтерологии, гепатологии. – 2013. - №3. С. 18-24.

9. О.Н.Минушкин., И.В.Зверков., Н.В.Львова., Ю.С.Скибина., В.С.Иневатова. Хронический гастрит: современное состояние проблемы. // терапевтический архив. 2020. №8. С. 18 – 22.
10. Бурдина Е.Г., Минушкин О.Н., Зверков И.В. рациональная фармакотерапия хронического гастрита. Эффективная фармакотерапия. 2009; 1:1-5.
11. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Под ред. В.Т. Ивашкина, Т.Л. Лапиной. М., 2008.
12. Аруин Л.И. Новая международная классификация гастритов. Архив патологии. 1991; 8:48-54.
13. Пиманов С.И. Эзофагит, гастрит и язвенная болезнь: Руководство для врачей. – М.-М.К., 2000. – С.49-50.
14. Price A.V. The Sydney system. J. Gastroenterol. Hepatol. 1991; 6: 219-222.
15. Blum A.L. et al. Is duodenogastric reflux chemically relevant? // Working tear report. Int. Cong. of gastroenterol. and Dig. Endosc. m. – Rom, 1998
16. Nak N.J., Mostafa M., Salah T. et al. Acid and bile reflux in erosive reflux disease, non-erosive reflux disease and Barrett's esophagus. Hepatogastroenterology. 2008; 55: 442-7.
17. Sital R.R., Kusters J.G., de Rooij F.W., et al. Bile acids and Barrett's esophagus: a sine qua non or coincidence? Scand. J. Gastroenterol. 2006; 41 (suppl. 243): 11-17.
18. Narita T. Nonsteroidal antiinflammatory drugs induce hypermotilinemia and disturbance of interdigestive migrating contractions in instrumented dogs. Vet. Pharmacol. Ther/ 2006; 29 (6): 569-73.
19. Rhanapare S.P. Eicosanoids in inflammation: biosynthesis, pharmacology and therapeutic frontiers. Curr. Top. Med. Chem. 2007; 7 (3): 311-40.
20. Botting R.M. Inhibitors of cyclooxygenases mechanism selectivity and uses. J. Physiol. Pharmacol. 2006; 57 (suppl. 5): 113-24.
21. F. Banki [et al.]. Barrett's esophagus un females: a comparative analysis of risk factors in females and males. // Am. J. Gastroenterol. – 2005 Mar. – Vol.100, N 3. – P/ 560 – 567.